

**FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS DE ENSINO
SUPERIOR ANGOLA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO GRAU DE
INFLUÊNCIA PARTICIPATIVA DOS ATORES NACIONAIS EM
DETRIMENTO DOS ATORES INTERNACIONAIS.**

Cândido José Gunza

São Francisco do Conde/ 2022

Sumário

RESUMO	3
INTRODUÇÃO	4
OBJETIVOS	5
METODOLOGIA	6
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA DEFINIÇÃO DE AGENDA E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR EM ANGOLA	7
VISIBILIDADE DOS ATORES NO PROCESSO DA AGENDA E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DO ENSINO SUPERIOR EM ANGOLA.....	10
PESO DA PARTICIPAÇÃO DOS ATORES NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA AGENDA <i>VERSUS</i> DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS	13
ANÁLISE COMPARATIVA DA PARTICIPAÇÃO Dos Atores nacionais e internacionais NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR EM ANGOLA Erro! Indicador não definido.	
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	17

RESUMO

O presente trabalho versa sobre a temática da formulação de políticas públicas educacionais de ensino superior em Angola e faz uma análise comparativa do grau de influência participativa dos atores nacionais e internacionais no processo de formulação de políticas a nível do ensino superior naquele país. Guia-se ainda, sobre a seguinte questão norteadora: é possível determinar o grau de influência dos atores, nacionais e internacionais, no processo de formulação de políticas públicas para o ensino superior em Angola? Desta forma, acredita-se que esta pesquisa seja relevante do ponto de vista científico pela escassez de pesquisas que discutem tal questão e criar reflexões embasado naquilo que é contexto real do cenário políticas do ensino superior em Angola. Contribuindo dessa maneira para que a sociedade em geral tenha conhecimento do contexto angolano no que concerne às políticas do ensino superior. O trabalho foi desenvolvido com base na metodologia qualitativa, utilizando para coleta de dados, a pesquisa bibliográfica. Por fim, os estudos indicam que o cenário de formulação de políticas do ensino superior em Angola conta com atores nacionais e internacionais, mas com uma maior ênfase aos atores internacionais.

Palavras-Chave: Angola; Formulação; Ensino Superior; Políticas Públicas; políticas educacionais.

INTRODUÇÃO

Deve-se compreender o que é formulação de políticas públicas para estruturar análise específica à subárea da educação. Isto porque a formulação de políticas públicas educacionais é uma subárea derivada da formulação de políticas públicas, que pode ser entendida como um processo que abrange dois elementos principais, a saber: definição de agenda e alternativas. De maneira bastante simplificada, podemos considerar que a formulação de políticas públicas é um conjunto de processos, incluindo pelo menos: o estabelecimento de uma agenda; a especificação de alternativas a partir das quais as escolhas são feitas; uma escolha final entre essas alternativas específicas, por meio de votação no Legislativo, decisão presidencial e outras instâncias deliberativas (Kingdon, 2006, p. 226). Dito isto, as agendas servem como base para apontar determinado caminho às políticas públicas e a partir deste, fazerem-se as escolhas que parecem mais indicadas para os diferentes atores e seus interesses envolvidos. Assim, a formulação de políticas públicas se apresenta como um processo em que são avaliadas várias soluções potenciais para um determinado problema público e um conjunto de problemas é escolhido como mais apropriado para tratativa na agenda, de acordo com cada realidade e contexto a ser colocado em prática incluindo uma dimensão normativa, que é justamente o que se pretende alcançar e uma dimensão procedimental de como se pretende alcançar. De forma geral podemos compreender as políticas públicas como medidas criadas pelos governos para garantir direitos, assistência ou prestações de serviços à população. O objetivo é assegurar que a população tenha acesso aos direitos garantidos pela lei e a sua constituição vigente.

Partindo da ideia que a formação de agenda pode ser feita com um elevado número de atores, o objetivo é olhar de forma comparativa qual é o grau de participação dos atores nacionais e internacionais, tendo em conta que assim como em outras subáreas das políticas públicas, a educação deve dialogar transversalmente com a democracia participativa, pluralismo e um nível maior de autonomia dos grupos consumidores desta formulação de políticas públicas educacionais, especialmente na formação da agenda. Freire (1987) elucida-nos que não se pode pensar em políticas educacionais sem a inclusão e participação ativa dos sujeitos os quais se destinam essa educação, pois ela deve ser um reflexo da sociedade e dos indivíduos alvo. A educação não deve ser pensada para o sujeito o qual ela se dirige como se fosse um objeto, mas deve ser pensada e construída em conjunto ao sujeito.

Internacionalização, empreendedorismo, diversificação, financiamento, empréstimos e bolsa de valores representam os novos rumos da educação superior que encontram abrigo em documentos de organizações internacionais, como a OCDE e a UNESCO, e se materializam na forma

de acordos de livre comércio e convênios entre instituições de ensino superior, colocando-as diante de novos objetivos e exigências, em termos de organização e estratégias. Muitas delas fazem da internacionalização uma de suas prioridades, por meio da colaboração interinstitucional, do intercâmbio de estudantes e pesquisadores, do reconhecimento mútuo de diplomas, da participação em pesquisas interinstitucionais e internacionais e da formação de profissionais com perfil internacional (GOERGEN, p. 896, 2010).

Tais perspectivas suscitam o debate entre a educação entendida como bem público e a educação referida ao mercado, gerando tensões relativas às formas de financiamento, de prestação de contas e da privatização, instaladas desde a década de 1990 pelos governos nacionais. Desse embate resultou um novo e polêmico conceito de “bem público global”, frequentemente usado pelos organismos internacionais como estratégia para desviar a atenção da contradição entre educação entendida como bem público e direito de todos e a educação vista como serviço com fins lucrativos, fornecido nos termos do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços da Organização Mundial do Comércio (AGCS/OMC). Trata-se, neste caso, da constituição de um mercado educativo que não só reestrutura o campo da educação superior, mas chama à cena novos atores educativos, incidindo diretamente sobre a organização e atuação das instituições públicas da área. Encontramo-nos, portanto, diante de uma transformação de grandes proporções que nos obriga a repensar a noção de bem público e, por conseguinte, o papel e as obrigações do Estado quanto ao financiamento e a definição das políticas públicas em educação superior (GOERGEN, p. 897, 2010).

Em que pese o aumento das políticas públicas neoliberais voltadas para educação a partir dos anos de 1990, Qual tem sido o grau de influência participativa dos atores nacionais comparando com os atores internacionais?

OBJETIVOS

Objetivo geral

Analisar de forma comparativa do grau de influência participativa dos atores nacionais em detrimento dos atores internacionais.

Objetivos específicos

Identificar a visibilidade dos atores no processo da agenda e formulação de políticas do ensino superior em Angola

Verificar o peso da participação dos atores no processo de formação da agenda *versus* definição de políticas em Angola

Comparar a participação dos atores nacionais e internacionais nas políticas educacionais de ensino superior em Angola

METODOLOGIA

Tendo em vista os objetivos que apresentamos, a pesquisa desenvolveu-se sob a abordagem metodológica qualitativa, tendo como técnicas para a coleta dos dados, a pesquisa bibliográfica e documental. Nossa ideia inicial centrou-se em fazer um levantamento por meio de literaturas, dos atores que participam na formulação de políticas públicas do ensino superior, sendo estes nacionais e internacionais. Assim sendo, o trabalho envolveu três momentos:

1) a 1ª etapa teve como foco o levantamento, sistematização e organização bibliográfica sobre os

assuntos aqui abordados, iniciando pela leitura e revisão da bibliografia usada na fundamentação

teórica, bem como de outros que versam sobre a questão proposta. Os materiais foram pesquisados

Google Acadêmico e Scielo, usando as seguintes palavras-chave no processo de busca: Angola;

Formulação; Ensino Superior; Políticas Públicas; Políticas Educacionais.

Foram pesquisados conteúdos dos últimos dez anos por ser o período que corresponde ao conteúdo mais atualizado sobre essa temática em Angola.

2) a segunda parte consistiu em extrair dos dados coletados, conteúdos que dialogam com o assunto

estudado;

3) e na terceira fase buscou-se analisar os dados e elaborar o presente trabalho.

PARTICIPAÇÃO DOS ATORES NA DEFINIÇÃO DE AGENDA E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR EM ANGOLA

O ensino superior em Angola foi introduzido pelos portugueses nos anos 60. Nos anos 70 após o fim do regime colonial, foi criada a primeira universidade de direito angolano, cujo a instituição chamava-se Universidade de Angola. Nos anos 80 mudou a sua designação para Universidade Agostinho Neto, sendo a única universidade do país até os primeiros dois anos da década de 1990, e a única universidade estatal até os finais da primeira década dos anos 2000.

Carvalho (2013) traz que o ensino superior em Angola implementado pelos portugueses no ano de 1962, inicialmente foi introduzido a partir dos estudos gerais universitários, com os cursos de Medicina, Ciências e Engenharias em Luanda, os cursos de Agronomia e Veterinária no Huambo e os cursos de Letras, Geografia e Pedagogia no Lubango. No ano de 1969 os estudos universitários foram transformados em universidades. Neste período colonial, só poderia ingressar ao ensino superior quem pertencia as camadas superiores da hierarquia social. Dificilmente alguém de camada média poderia ingressar ao ensino superior. Apesar desse requisito, o local de nascimento, residência eram outros fatores determinantes para o acesso a este nível de ensino.

Olhando para realidade de formulação de políticas públicas educacionais em Angola, especificamente no estabelecimento de agenda e formulação de políticas públicas educacionais, essas tem contado com uma participação maior de atores internacionais como o Banco Mundial, Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), entre outros. Nesse contexto, o Banco Mundial propôs como meta educacional para o ano de 2012 a 2022, uma estratégia de assistência para o país que consiste em assistir e promover crescimento econômico em Angola no intuito de melhorar a condição atual da população, bem como assegurar que o ambiente do país seja protegido e garanta o acesso à educação sem restrição de gênero.

De acordo com Paxe (2014) as instituições internacionais em Angola estão presentes nos processos de formação das agendas, elaboração, implementação e na avaliação das políticas de educação. Os organismos internacionais como o Banco Mundial e as Agências das Nações Unidas, como a UNESCO, a UNICEF e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), são atores que desempenham papel principal tendo grande influência sobre as políticas públicas educacionais em Angola. Esses organismos recorrem aos seus recursos financeiros para possibilitar a concretização das políticas defendidas por eles. Por outro lado, o Sindicato Nacional dos Professores (SINPROF) que é um ator mais próximo à educação angolana por ser uma instituição nacional, tem baixa influência na formulação das políticas educacionais do país.

O parágrafo acima nos dá um panorama do cenário de formulação de políticas públicas em Angola, que faz-nos olhar para uma problemática apontada por Kingdon (2006), que leva a considerar e a priorizar a influência de certos atores em detrimento de outros. Ele considera como quebra-cabeça maior o que realmente faz com que as pessoas, dentro e ao redor do governo, se dediquem a certas demandas da agenda, deixando outras de fora em um dado momento. O autor apresenta diferentes fatores, e um deles é o grau de relevância desses atores no processo, que faz com que tenham prioridade variada na agenda do governo.

O estudo das políticas públicas de educação e formação no âmbito do quadro normativo e legislativo das estruturas organizativas e administrativas definidas pelo poder político ainda é muito incipiente e aparecem poucos estudos sobre o tema em Angola, apesar do crescente reconhecimento da intervenção do Estado no setor social (Tavares, 2021, p. 183).

Bumba (2017) pontua que o processo de formulação de políticas públicas educacionais demanda um fluxo complexo de ações, por isso é necessário que o governo angolano crie estrutura suficiente de meios, materiais e humanos, tal como criar possibilidade de uma maior participação social no processo de formação de agenda, pois essa participação é um princípio indissociável da democracia, garantindo não só aos indivíduos, como também aos grupos e associações, o direito à representação política, à informação e à defesa de seus interesses, possibilitando-lhes a atuação na gestão dos bens e serviços públicos, a participação popular na elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas, que deve ganhar amplitude, de modo a contribuir para o aumento da eficácia e abrangência das ações públicas.

Com o fim do regime colonial e com a Proclamação da Independência de Angola em 1975, Brás (2018) coloca que foi criada a República Popular de Angola. Assim em 1976, foi criada a Universidade de Angola que em 1985 passou a se designar por Universidade Agostinho Neto (UAN), não mais dependente do regime colonial, livre das implicações e imposições de acesso, implementado pelo regime português, a base do ensino superior de direito angolano se firmava na ideologia da construção de uma nação socialista, enquadrada no princípio da coletividade e do bem comum para sociedade angolana. Liberato (2019) coloca que a Proclamação da Independência em 1975 trouxe profundas alterações no que concerne a política do ensino superior. A educação passou a ser vista como um ato político, a formação superior e a universidade passam a ser do povo e em prol do povo. Neste quesito, a classe operária e do campo tinham o mesmo direito de acesso à universidade tal como a classe alta ou média.

Para Tavares (2021) a Angola teve três momentos políticos que definiram as orientações das políticas públicas de educação e formação. O primeiro momento foi marcado pela transição do

sistema de educação e formação deixado pelas autoridades portuguesas para o sistema de educação e formação da República Popular de Angola, que se deu com a publicação e entrada em vigor da Lei Constitucional e da Lei da Nacionalização do ensino, ato contínuo, com o processo de formulação e criação da primeira Lei de Bases do Sistema de Educação de Angola, publicado em 1980. Diz-se processo porque a Lei de Base entrou em vigor em 1977/1978 com a aprovação pelo Congresso do MPLA (Movimento Popular de Libertação da Angola) e só foi publicada no diário da República em 1980. Com a Proclamação da Independência, o MPLA, assumiu a orientação política socialista e comunista cuja base e matriz ideológica eram sustentadas pelo marxismo e leninismo. Guiado por esse espectro político, o Estado se encarregou de promover um combate ao analfabetismo, desenvolver programas educacionais para criação de cultura e identidade nacional, assumindo responsabilidade exclusiva de atenção e atendimento dos interesses sociais, por isso, para justificar e fazer a manutenção do poder, o Estado adotou a abordagem das políticas centralizadas de educação para o controle e para a reprodução social.

O segundo momento foi marcado pela transição do sistema político de orientação socialista para a economia de mercado e da livre concorrência, que se deu com a realização das primeiras eleições democráticas em Angola. Esta transição foi marcada pela aprovação da Lei Constitucional de 1992, que ao entrar em vigor inaugurou a Segunda República. As políticas públicas da educação que eram norteadas pelo comunismo e socialismo, com responsabilidade direta do Estado no fornecimento das capacidades de ensino, foram reformuladas para uma orientação capitalista e da iniciativa privada (Tavares, 2021, p. 188). Começam a ser observados aspectos liberais nas políticas de educação e formação a partir da Lei Constitucional de 1992, que mesmo de forma sutil, despertam um processo educativo arraigado em premissas da competição e do livre mercado, com a entrada de novos atores sociais na arena política, sobretudo organizações não ligadas à administração pública e ao Estado. Nesta transição começa a se observar uma abordagem cada vez mais centrada no mercado e a adoção de políticas públicas setoriais que denotam uma relativa retração do Estado na orientação das políticas educacionais e de formação.

A UAN vigorou por muitos anos como a única instituição do ensino superior em Angola. Brás (2018) coloca que até 1999 a Universidade Agostinho Neto (UAN) foi a única instituição pública de Ensino Superior em Angola. As primeiras Instituições do Ensino Superior (IES) privadas foram criadas segundo Kandingi (2013) no final da década de 90 e princípio de 2000. São elas a Universidade Católica (UCAN), em 1999, a Universidade Jean Piaget (UniPiaget), em 2001 e a Universidade Lusíada (ULA) em 2002.

Para Brás (2018) desde 2009 a UAN que era única universidade situada nas províncias (estados) do Huambo, Huíla, Benguela, Uíge, Cabinda e Kwanza-Sul foi transformada em

universidade autônoma, neste âmbito o país passou a ter seis instituições públicas do ensino superior e além destas, outras oito regiões acadêmicas de ensino superior que também foram criadas.

O terceiro momento é, por um lado, transitório, por outro lado, um momento de aprofundamento da orientação política. É transitório pelo fato de marcar a passagem da primeira reforma para a segunda reforma e, ato contínuo estabelecer as bases para a nova Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino. É também nesta qualidade que se justifica ser um momento de aprofundamento da orientação política considerando que, por um lado, a lei 13/01, de 31 de dezembro, no âmbito transitório, objetivou-se a criar condições para um novo quadro jurídico. A publicação e entrada em vigor da Constituição da República de Angola de 2010 acabaram por acelerar a reconfiguração da política pública de educação e formação. Há dois aspectos que justificam esta colocação e que são particularmente interessantes. O primeiro diz respeito à entrada em vigor de uma nova constituição que, na sua essência, não efetuou nenhuma ruptura na matriz ideológica do texto da Lei Constitucional de 1992. Na verdade, a Constituição da República de Angola de 2010 veio aprofundar e dar corpo à orientação assumida pelo Estado no texto constitucional de 1992. O segundo aspecto tem a ver com a publicação da lei nº 13/01, de 31 de dezembro, Lei de Bases do Sistema de Educação. Esta Lei, no geral, estabeleceu às bases, os momentos, as fases da reforma educativa que terminou com a aprovação da nova Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (Tavares, 2021, p. 188).

Desta forma constata-se que existe uma fraca participação social no estágio de formulação de políticas públicas em Angola, retirando de certa forma os benefícios da legitimidade, da transparência, do controle social, da alteridade e do exercício da liberdade participativa. A participação social é uma das ferramentas de acesso à democracia, onde a sociedade pode atuar nas causas que acredita de modo a contribuir para o funcionamento da máquina pública, e não só constituir-se como um instrumento de poder limitado. Nas políticas públicas educacionais a participação social pode ser considerada indissociável, pois só é possível pensar numa educação de qualidade quando os indivíduos participam da construção, criando uma visão conjunta da realidade que se pretende alcançar ou modificar, afinal o compromisso da educação qualificada está diretamente ligado a sociedade que ela será inserida.

VISIBILIDADE DOS ATORES NO PROCESSO DA AGENDA E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DO ENSINO SUPERIOR EM ANGOLA

Relativo à formulação de políticas públicas do ensino superior em Angola, desde a definição de agenda até a implementação das políticas públicas, é notada a presença de atores nacionais como atores internacionais. No âmbito nacional, podemos notar a participação do

Ministério de Tecnologia e do Ensino Superior, que é o órgão do país afeto a educação, a Universidade Agostinho Neto (a primeira universidade de Angola) e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que até o presente momento é o partido encarregado de governar o país. Porém a partir destes atores tem a participação de atores internacionais como o Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas (ONU), a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), o Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outros.

De acordo Carvalho (2013), o Ministério Do Ensino Superior Ciência Tecnologia e Inovação (MESCTI) é a entidade máxima do Estado angolano, responsável pelas políticas públicas do ensino superior, com a obrigação de auxiliar o Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, de se encarregar das suas funções de governação e administração, que tem por missão conceber, formular, executar, monitorar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas e programas setoriais do Governo nos domínios do ensino superior, ciência, tecnologia e inovação, à luz do Decreto Presidencial nº 26/18, de 1 de Fevereiro (Diário da República 1ª Série, nº 15), que aprova o seu Estatuto Orgânico (MESCTI, 2020). Para Kajibanga (2020) apesar do MESCTI ser o órgão do Estado responsável pelo ensino superior, há mais participação de atores internacionais no processo de formulação de políticas públicas do ensino superior em Angola do que atores nacionais.

Kajibanga (2020) apresenta que há uma fraca participação de atores nacionais no processo de formulação de políticas públicas do ensino superior, mas uma notável presença e participação de atores internacionais. Propriamente no estabelecimento da agenda, as universidades, sejam públicas ou privadas, não são chamadas a participar desse processo.

Acredita-se que as próprias universidades, seriam parte deste processo, quer sejam estas públicas ou privadas, visto que estas desempenham um papel crucial na elaboração de uma multiplicidade de saberes. Neste sentido, elas podem colaborar significativamente na construção de novos horizontes para as políticas públicas do país, sobretudo, com um olhar crítico que leva em conta a realidade social. Dito isto, não poderia se deixar de fora esse ator no processo de estabelecimento da agenda. É necessário que se compreenda que o papel da universidade extrapola a tarefa de formação de quadros para mercado de trabalho, assim sendo, se o estabelecimento das agendas do ensino superior não leva em conta este ator ou apenas um número muito reduzido destes, dificilmente chegar-se-á em políticas eficientes para o nível de ensino superior no país

Kajibanga (2020) coloca que o Banco Mundial tem sido um dos atores internacionais que tanto participa do processo das políticas públicas em Angola, atuando no estabelecimento da agenda, quanto na definição das políticas públicas do ensino superior, criando estratégias e estabelecendo diretrizes que ao seu entender visam criar desenvolvimento para as próximas décadas no país. A

participação do BM nas políticas públicas de formação superior em Angola, estão voltadas para a reforma numa educação centrada em resultados de gestão e governança, a partir das premissas estabelecidas pelo órgão.

Assim como Banco Mundial, outros atores internacionais estão presentes na formulação de políticas públicas do ensino superior em Angola. Kandingi (2016) coloca que a UNESCO, o FMI, o próprio Banco Mundial, a ONU e todos outros estão presentes na arena de políticas públicas angolana com interesses voltados a sustentação das políticas educacionais, ajustamento econômico e social. Diogo (2018) apresenta que a UNESCO além de participar do estabelecimento das políticas públicas voltadas a organização e avaliação do currículo de ensino superior nacional atrelando aos interesses internacionais, também analisa vários planos tais como estratégias do governo no que concerne ao Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN), e também atua na análise do Plano Nacional de Formação de Quadros (PNFQ). Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) participa da formação de agenda em papéis de definição, organização e gestão do ensino superior.

A par dos diálogos estabelecidos entre os diferentes autores, percebe-se a baixa participação dos atores nacionais ou a invisibilidade destes, na formulação de políticas públicas do ensino superior em Angola. Do outro lado, se nota visivelmente a participação e a influência dos atores internacionais na agenda e formulação em Angola, tal como o local de privilégio que os mesmos ocupam. Desta forma, essa posição facilita a inserção daquilo que são os interesses desses atores internacionais dentro do ensino superior em Angola, que influenciam diretamente em várias áreas do setor público, e apesar dessa participação ser importante e necessária no contexto da globalização, levando em conta os diferentes tipos de relações a serem desenvolvidas com o resto do mundo em virtude daquilo que são as ambições dos diferentes Estados, é indispensável a visibilidade dos atores nacionais de modo que tenha-se um ensino superior que atenda de forma significativa os interesses populares nacionais, e que de conta de criar um currículo que aborda a dimensão humana, política e cultural. Tendo em conta o contexto social angolano, esses requisitos só serão notáveis no processo de formulação de políticas públicas se ocorrer inclusão e uma maior participação dos atores nacionais.

Se as políticas públicas são medidas e programas criadas pelos governos para garantir o bem-estar da população que se destina, é necessário que os resultados sejam satisfatórios para esta população. Acredita-se que é impossível ter políticas que sejam satisfatórias no ensino superior em Angola se o processo da agenda ou formulação, não for viabilizada com maior número de atores nacionais. Essa participação pode garantir que os interesses de uma maioria sejam assegurados, pois se um governo tem interesses próprios na relação com certos atores, há que se considerar que o governo cesse a qualquer período, mas como os Estados são permanentes, portanto essa participação

de um maior número de atores nacionais é indispensável e relevante por diversas razões. As políticas públicas não podem refletir apenas interesses do Governo encarregado do poder ou de alguns grupos de interesse, mas devem permear o conceito amplo de democracia para dar conta das diferentes complexidades e necessidades sociais. Vale ressaltar que a participação de um maior número de atores nacionais, é um princípio indissociável dos Estados democráticos, como no caso de Angola, onde é garantido por lei, o direito a representação política e social de modo a defender e garantir os direitos de todos os cidadãos e possibilitar a atuação direta na gestão de bens e serviços públicos.

Diogo (2018) traz um comparativo numérico da quantidade atores nacionais e internacionais que participam no processo de formulação de políticas públicas do ensino superior em Angola, mostrando que a nível nacional conta-se com atores como: Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE), Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) e a Universidade Agostinho Neto (UAN). Já no âmbito internacional tem-se: Associação para o Desenvolvimento da Educação na África (ADEA), Fundo Monetário Internacional (FMI), Associação Internacional para o Avanço dos Estudos Curriculares (IAACS), Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organizações das Nações Unidas (ONU), Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO) e a União Africana (UA). Capella (2005) coloca que é importante que no estabelecimento de agenda ou formulação de políticas públicas, o número de atores nacionais ser relativamente maior aos grupos de interesses internacionais, pois estes podem potencializar a introdução de itens na agenda governamental de modo a desencadear uma série de demandas não pertinentes as necessidades públicas locais. A presença de atores internacionais está ligada àquilo que são seus próprios interesses, que os movem a manter certas cooperações. A par disto percebe-se que há uma necessidade de desenho participativo dos atores interessados nas políticas públicas do ensino superior, de modo que tenha uma representatividade dos atores nacionais preponderante, com intuito de atender seus respectivos interesses

PESO DA PARTICIPAÇÃO DOS ATORES NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA AGENDA *VERSUS* DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS

Se por um lado verifica-se uma baixa participação de atores nacionais na definição de agenda e formulação de políticas públicas, por outro, o presente trabalho também busca esmiuçar o peso que esses atores têm na definição de agenda tal como na formulação de políticas públicas. Analisando de modo comparativo, percebe-se que o número de atores nacionais que participam do estabelecimento da agenda e definição das políticas é relativamente baixo diante dos atores

internacionais. A partir disso, buscamos compreender qual o grau de influência que cada ator tem nestes processos.

Carvalho (2012) aponta que antes do MESCTI, o órgão responsável pela formulação de políticas públicas do ensino superior em Angola, era a Universidade Agostinho Neto, porém, esse deixou de ter tanta preocupação com o processo de formulação das políticas pelo fato de muitas políticas pensadas pelos mesmos não chegarem a fase de implementação. O poder legislativo e o poder executivo do governo angolano, davam mais ênfase as políticas criadas pelos atores internacionais (como visto no quadro), em função disso, a Universidade abdicou-se de formular políticas para o ensino superior tal como participar do processo de definição de agenda, sobre alegação que não fazia o mínimo sentido ter que pensar uma série de medidas e ações para a formação superior e não ser implementada.

Para Brás (2018) o MESCTI que é o atual órgão nacional responsável pela formulação de políticas públicas do ensino superior, tem uma grande dependência da comunidade internacional na criação de políticas desta área, contando com atores como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO) e o Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD). Para se ter uma ideia do grau de dependência no processo de formação, o Plano Nacional de Educação Angola 2017- 2030 foi pensado e desenvolvido pela UNESCO. Outro ator nacional que tem peso significativo na formulação de políticas do ensino superior é o MPLA, pois o plano nacional de formação de quadros para carreira de docência do ensino de base ao ensino superior foi gerado pelo MPLA, que neste momento está em fase final de implementação. Contudo acredita-se que a influência do MPLA na formação da agenda tal como em outros processos de formulação de políticas públicas, está ligado ao fato deste ser o partido no poder, privilegiados em relação a outros atores que de forma direta ou indireta são silenciados.

Pode-se concluir que os atores nacionais têm um grau de influência relativamente baixo quando comparado aos atores internacionais. Contudo pode se verificar que a influência dos atores nacionais sobre a definição das agendas tal como noutros itens de formulação de políticas públicas, está ligado aos interesses políticos do partido encarregado do poder público executivo. O que parece, é que o MPLA enquanto partido político que governa Angola a mais de 46 anos, define as políticas do ensino superior através de um modelo de governança voltado para dentro, de forma a manter a hegemonia do poder político. Vê-se claramente essa intenção quando o plano de formação de professores é definido pelo MPLA. O monopólio de decisões do governo MPLANISTA mostra-nos porque não é criada abertura inclusiva e participativa para o envolvimento de atores nacionais na formulação de políticas públicas para educação de ensino superior.

ANÁLISE DE RESULTADOS

Participação Comparativa de Atores na Formulação de Políticas Educacionais do Ensino Superior Angolano

Esta seção apresenta uma análise comparativa da participação de atores nacionais e internacionais na formulação de políticas educacionais do ensino superior em Angola. A análise é baseada na metodologia de pesquisa qualitativa descrita anteriormente, que envolveu a revisão bibliográfica e documental.

Participação de Atores: Análise Comparativa

A análise dos dados revela uma disparidade significativa na participação de atores nacionais e internacionais na formulação de políticas educacionais do ensino superior em Angola. Atores internacionais, como o Banco Mundial, a UNESCO, a UNICEF e o FMI, desempenham um papel proeminente na definição da agenda e na formulação de políticas. Em contrapartida, atores nacionais, como o SINPROF e as universidades angolanas, têm uma influência comparativamente menor.

Essa dinâmica de poder, conforme apontado por Kingdon (2006), levanta questões sobre a priorização de certos atores em detrimento de outros. A influência dos atores internacionais, impulsionada por seus recursos financeiros e técnicos, pode levar à inclusão de temas específicos na agenda governamental, enquanto as necessidades e prioridades locais podem ser negligenciadas.

Apesar dos esforços para promover a participação social na formulação de políticas, conforme defendido por Bumba (2017), a realidade angolana demonstra uma fraca representatividade dos atores nacionais. Essa falta de participação social pode comprometer a legitimidade, a transparência e a eficácia das políticas educacionais, uma vez que os interesses e as necessidades da população local podem não ser adequadamente considerados.

QUADRO COMPARATIVO DOS ATORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Atores Nacionais e Internacionais na Formulação de Políticas Educacionais do Ensino Superior em Angola

Atores Nacionais	Atores Internacionais
Ministério de Tecnologia e do Ensino Superior (MESCTI)	Banco Mundial (BM)

Universidade Agostinho Neto (UAN)	Organização das Nações Unidas (ONU)
Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA)	Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC)
Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE)	Fundo Monetário Internacional (FMI)
	Associação para o Desenvolvimento da Educação na África (ADEA)
	Associação Internacional para o Avanço dos Estudos Curriculares (IAACS)
	Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO)
	União Africana (UA)

Peso da Participação dos Atores no Processo de Formação da Agenda versus Definição de Políticas

A análise do "peso" da participação dos atores revela que os atores internacionais exercem uma influência significativa tanto na definição da agenda quanto na formulação de políticas. O Banco Mundial, por exemplo, desempenha um papel fundamental no estabelecimento de metas e diretrizes para o setor educacional angolano. A UNESCO também exerce uma influência considerável na organização e avaliação do currículo do ensino superior.

Em contrapartida, a influência dos atores nacionais é limitada. Embora o MESCTI seja o órgão responsável pela formulação de políticas, sua dependência de atores internacionais é evidente. A UAN, que antes desempenhava um papel importante na formulação de políticas, atualmente tem uma participação reduzida nesse processo. O MPLA, como partido no poder, exerce influência na formulação de políticas, mas essa influência está frequentemente ligada a interesses políticos específicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise comparativa da participação de atores na formulação de políticas educacionais do ensino superior em Angola revela uma assimetria significativa entre atores nacionais e internacionais. Atores internacionais exercem uma influência desproporcional na definição da agenda e na formulação de políticas, enquanto a participação dos atores nacionais é limitada.

Essa dinâmica de poder pode comprometer a legitimidade, a transparência e a eficácia das políticas educacionais, uma vez que os interesses e as necessidades da população local podem não ser adequadamente considerados. É fundamental fortalecer a participação dos atores nacionais na formulação de políticas educacionais, a fim de garantir que o ensino superior em Angola atenda às necessidades e aos interesses do país.

Em suma, a busca por um equilíbrio na participação dos atores, priorizando os nacionais, é crucial para o desenvolvimento de um sistema de ensino superior que reflita e atenda genuinamente às aspirações e necessidades da sociedade angolana, promovendo, assim, um futuro educacional mais justo e equitativo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAÇA, António Feliciano. **Orçamento geral do estado da educação em Angola: impacto no desenvolvimento da educação no ensino geral no município do Huambo de 2012-2015.** 2020.

BRÁS, Chocolate Adão; DIVOVO, Miguel Domingos. Ensino Superior em Angola: realidade e desafios na 4ª República. **UDZIWI: Revista da Educação**, n. 28, 2018.

BUMBA, António Maria. Políticas Curriculares em Angola (2001-2015): O público e o privado. **Mestrado em Educação e Currículo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.**

CARVALHO, Paulo de. Evolução e crescimento do ensino superior em Angola. **Revista angolana de sociologia**, n. 9, p. 51-58, 2012.

DIOGO, Macedo José. **Currículo e Internacionalização: o contexto do Ensino Superior angolano e a Agenda da educação da Unesco 2030.** 2018.

KAJIBANGA, Victor. Ensino superior e dimensão cultural de desenvolvimento: reflexões sobre o papel do ensino superior em Angola. **Africana Studia**, n. 3, 2020.

KANDINGI, Adelina Alexandra Carlos Pio de. **A expansão do ensino superior em Angola: um estudo sobre o impacte das instituições de ensino superior privado.** 2016.

KINGDON, John W. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. 2nd Edition. **Harper Collins College Publishers**. in SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, Elisabete. (2007). Políticas Públicas – Coletânea Volume 1. Como chega a hora de uma idéia? (p. 219-224); Juntando as coisas (p. 225-246).

LIBERATO, Ermelinda. Reformar a reforma: percurso do ensino superior em Angola. **Revista TransVersos**, n. 15, p. 64-84, 2019.

LIMA, Kátia Regina de Souza. A educação superior no plano nacional de educação 2011-2020. **PERSPECTIVA**: UFSC, Florianópolis, v. 30, ed. 2, p. 625-656, maio/agosto 2012.

PAXE, Isaac. Gestão democrática da escola pública: Propostas à reforma educacional em Angola. **Educação e Fronteiras**, v. 4, n. 10, p. 39-52, 2014.

TAVARES, Pedro. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ANGOLA NO PERÍODO PÓS-INDEPENDÊNCIA (1975-2019). **Liberdade, Equidade e Emancipação**: Atas do XV Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Portugal, p. 183-192, 2021.